

Licence 2-Big Data
Devoir d'Algèbre linéaire et Géométrie vectorielle
Durée : 3 heures
Dr. Abdoulaye MANE

Note : Il sera tenu, pour **1 point**, du soin et de la qualité apportés à la rédaction de votre copie.

Exercice 1 : (11 points)

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application.

1. (a) quand est ce que f est dite \mathbb{R} -linéaire? **(1 point)**
(b) si f est \mathbb{R} -linéaire, définir $Im(f)$, $Rang(f)$. **(1 point)**

Considérons que $f(x, y, z, t) = (x - y + t, x + y + z, x + z + t)$.

2. Montrer que f est \mathbb{R} -linéaire. **(1 point)**
3. Déterminer $Im(f)$ et $Rang(f)$. **(2 points)**
4. Déterminer la matrice, notée A , de f par rapport aux bases canoniques. **(2 points)**
5. Déterminer la décomposition LU de A . **(2 points)**
6. Résoudre le système d'équations linéaires $Ax = b$ où $b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. **(2 points)**

Exercice 2 : (8 points)

Considérons la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $A^T A$ et AA^T . **(1 point)**
2. Calculer les valeurs propres et vecteurs propres associés à chaque valeurs propres de AA^T . **(4 points)**
3. Déterminer la décomposition en valeurs singulières (SVD) de A . **(3 points)**

Bonne Chance !!!